

**ХУҚУҚНИ МУҲОҒАЗА ҚИЛУВЧИ ОРГАНЛАР ТИЗИМИ:
ЎЗБЕКИСТОН ВА ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ**

Лутфуллаева Феруза Бобоқуловна

Хуқуқ магистри, ТДЮУ қошидаги академик
лицейнинг етакчи ўқитувчиси

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 3 октябрдаги “Ўзбекистон Республикасида кадрлар сиёсати ва давлат фуқаролик хизмати тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПФ–5843-сон Фармони билан давлат хизматида туб ислохотларга замин ҳозирланди. Ўзбекистон тарихида илк бора қонунчилик ҳужжатида давлат фуқаролик хизмати ва давлат махсус хизмати алоҳида, бир-биридан ажралган ҳолда тилга олинди.

Фармоннинг 1-банди 4-хатбошиси билан Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучларидаги ҳарбий хизмат ва **хуқуқни муҳофаза қилувчи органлардаги хизмат** давлатнинг махсус хизмати ҳисобланиши ва алоҳида қонун ҳужжатлари билан тартибга солиниши белгиланди. Фармон талабларидан келиб чиққан ҳолда “Давлат фуқаролик хизмати тўғрисида”ги қонун лойиҳаси ишлаб чиқилди. Лойиҳанинг 4-моддасида давлат фуқаролик хизматида “давлат органлари ва ташкилотларида оммавий манфаатлар йўлида Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг ҳақ тўланадиган касбий фаолияти” дея таъриф берилган. Лекин давлат махсус хизмати, шу жумладан, хуқуқни муҳофаза қилувчи органлардаги хизмат дейилганда нима тушунилиши ва мазкур органлар тизимига қайси органлар кириши бўйича ҳалигача бирон-бир норматив-хуқуқий таъриф ёки бу бўйича лойиҳа келтирилмаган.

Ҳозирги кунда Ўзбекистон Республикаси хуқуқни муҳофаза қилувчи органлар миллий тизими қуйидаги давлат органларидан иборат:

- 1) **прокуратура органлари;**
- 2) **адлия органлари;**
- 3) **ички ишлар органлари;**
- 4) **давлат божхона хизмати органлари;**
- 5) **давлат хавфсизлик хизмати органлари.;**
- 6) **Миллий гвардия;**
- 7) **Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти;**
- 8) **Бош прокуратура ҳузуридаги Мажбурий ижро бюроси.**

Хорижий давлатлар тажрибаси

Қозоғистон Республикасининг 2011 йил 6 январда қабул қилинган “Хуқуқни муҳофаза қилувчи хизматлар тўғрисида”ги ҚРҚ-380-IV-сон Қонуни 1-моддасида хуқуқни муҳофаза қилувчи органлар деганда инсонлар ва фуқароларининг хуқуқ ва эркинликларига хуқуқ ва эркинликларига, жисмоний ва юридик шахслар, шунингдек ўз ваколати доирасида давлатнинг қонуний манфаатларига риоя қилинишини таъминловчи, давлатнинг жиноятчилик ва бошқа хуқуқбузарликларга қарши курашиш соҳасидаги фаолиятини амалга оширувчи, қонунийлик ва жамоат тартибини сақлаш, хуқуқбузарликларни аниқлаш, тергов қилиш, жиноят ишлари бўйича суд қарорларини ижро этиш, қонунбузилиши ҳолатлари ва хуқуқбузарликларнинг олдини олиш соҳасида махсус ваколатларга эга бўлган органлар тушунилади⁷.

Қонуннинг 3-моддасига кўра хуқуқни муҳофаза қилувчи органлар тизимига қуйидаги органлар киради:

- 1) прокуратура;
- 2) ички ишлар органлари;
- 3) Коррупцияга қарши курашиш агентлиги;
- 4) Иқтисодий тергов хизмати.

Санаб ўтилган органлар ўз фаолиятини Қозоғистон Республикаси қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ амалга оширади.

Коррупцияга қарши курашиш агентлиги Қозоғистон Республикаси Президентининг 2019 йил 13 июндаги Фармонида кўра Давлат хизмати ишлари ва коррупцияга қарши курашиш агентлигини қайта ташкил этилиши натижасида тузилган бўлиб, тўғридан-тўғри Президентга бўйсунувчи орган ҳисобланади.

Иқтисодий тергов хизмати 2019 йил 25 январда ташкил этилган бўлиб, Молия вазирлиги ҳузурида ташкил этилган. Унинг асосий вазифаси хуфиёна иқтисодиётга қарши курашиш ҳисобланади.

Америка Қўшма Штатларида прокуратура функциясини Атторнейлар хизмати бажаради. У алоҳида иккита тизимга бўлинади: федерал ва штатлар даражасида. Атторнейлар хизмати ижро этувчи ҳокимиятнинг бир қисми бўлади. Федерал атторнетурага Бош атторней раҳбарлик қилади, у бир вақтнинг ўзида АҚШ адлия вазири ҳисобланади. АҚШ Президенти томонидан лавозимга тайинланади ва Конгресс Сенати томонидан тасдиқланади⁸.

Адлия вазирлиги тизимида солиситорлар хизмати, маршаллар (суд қарорларини ижро этиш полицияси) мавжуд. Шунингдек федерал турмалар ва бошқа озодликдан маҳрум қилиш жойлари ҳам Адлия вазирлиги тизимига киради.

⁷ Закон Республики Казахстан «О правоохранительной службе» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 12.10.2021 г.) URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30916594

⁸ OSCE Polis. United States of America. URL: <https://polis.osce.org/country-profiles/united-states-america>

Ҳар бир штатда ўзининг атторнетураси мавжуд. Уларга бош атторней раҳбарлик қилади. Кўплаб штатларда атторнейлар губернаторлар томонидан тайинланса, баъзиларида аҳоли томонидан умумий сайловларда сайланади.

Федерал атторнетура жинойт ишлари, фуқаролик ҳуқуқларининг бузилиши, солиқ, табиатни ва табиий ресурсларни муҳофаза қилиш, трестларга қарши курашишга доир қонунчиликнинг бузилишига доир ишларда айбловни амалга оширади.

АҚШ давлат атторнейлик хизмати функцияларига қуйидагилар киради:

жинойт содир этган шахсларни жиноий жавобгарликка тортиш;

давлат, алоҳида штатлар ҳукуматлари ва ижро ҳокимиятининг бошқа органларига юридик маслаҳатлар бериш;

турли ҳуқуқий муносабатларда федерал ҳукумат, штатлар маъмуриятлари манфаатларини тақдим қилиш;

қонунлар ижросини таъминлаш;

қонунчилик ва суд норма ижодкорлигида иштирок этиш;

жиноий жавобгарликка тортувчи органлар фаолиятини мувофиқлаштириш.

Адлия департаменти ҳузурида Федерал тергов бюроси ташкил этилган.

Атторнетура барча ишларнинг тергови юзасидан раҳбарликни амалга оширади ва бу борада катта ваколатларга эга. Бош атторней ва округ атторнейлари жинойт ишини исталган босқичда тўхтатиб қўйиши мумкин.

АҚШда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар тизими жуда кенгдир. Ҳозирги кунда қуйидаги органлар ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ҳисобланади:

Алкоғолли ичимликлар, тамаки маҳсулотлари, қуроллар ва портловчи воситалар савдосини назорат қилиш бюроси;

Марказий разведка бошқармаси;

Миллий хавфсизлик вазирлиги;

Наркотиклар тўғрисидаги қонунларга риоя этилишини таъминлаш бошқармаси;

Ҳаво маршаллари хизмати;

Федерал тергов бюроси;

Фавқулодда вазиятлар агентлиги (Миллий хавфсизлик департаменти таркибига кирувчи орган);

Федерал қўриқлаш хизмати;

Иммиграция ва божхона назорати бюроси;

Ички даромадлар хизмати (Солиқ хизмати);

Миллий боғлар хизмати;

Махфий хизмат;

Транспорт хавфсизлиги маъмурияти;

Қирғоқ кўриқлаш хизмати;

Божхона ва чегараларини кўриқлаш бошқармаси;

Балиқ ресурслари ва ёввойи ҳайвонларни ҳимоя қилиш хизмати;

Маршаллар хизмати.

Германия Федератив Республикаси ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар тизимига қуйидаги органлар киради:

прокуратура органлари;

федерал полиция;

чегараларни кўриқлаш федерал хизмати;

Бундестаг полицияси хизмати;

Федерал криминал хизмат⁹.

Шунингдек ҳудудларда Ер полициялари хизмат олиб боради.

Прокуратура фаолияти “Суд тузилиши тўғрисида”ги Қонун, “Прокуратуранинг ташкилий тузилиши тўғрисида”ги Низом билан тартибга солинади ва Адлия вазирлиги таркибига кирувчи орган ҳисобланади.

Буюк Британияда континентал Европадан фарқли равишда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг ягона тизими шаклланмаган¹⁰. Тизим мамлакат қисмларига қараб белгиланган. Мисол учун, Англия ва Уэльсда полиция фаолияти 1964 йилда қабул қилинган “Полиция тўғрисида”ги Қонун (Police Act) билан тартибга солинса, худди шу номда 1967 йилда Шотландия, 2000 йилда Шимолия Ирландияда қабул қилинган қонунлар билан тартибга солинади. Полиция фаолиятига раҳбарликни бош констебл (chief constable) амалга оширади. Бундан ташқари мустақил констебллар ҳам бўлиб, улар маҳаллий полицияга бўйсунмайди. Ўзбекистон тажрибасида олиб қараладиган бўлса, улар профилактика инспекторлари вазифасини бажаради.

Бундан ташқари уларнинг фаолиятини тартибга солувчи бошқа қонунлар ҳам мавжуд. 2005 йилда қабул қилинган “Полиция ва уюшган жиноятчиликка қарши курашиш тўғрисида”ги Қонун (Serious Organised Crime and Police Act), 2006 йилда қабул қилинган “Полиция, жамоат тартиби ва жиноят ишлари бўйича одил судлов тўғрисида”ги Қонун (Шотландия) (Police, Public Order and Criminal Justice (Scotland) Act), 2006 йилда қабул қилинган “Полиция ва одил судлов тўғрисида”ги Қонун (Police and Justice Act) каби қонунлар шулар жумласидандир.

Шунингдек махсус ихтисослаштирилган полиция турлари ҳам мавжуд:

⁹ П.А.Раевский, С.А.Пархоменко. Организация правоохранительной системы в некоторых федеративных странах мира. Информационно-справочные материалы. М.: Комитет гражданских инициатив Фонд ИНДЕМ, 2020. Стр. 16-19

¹⁰ United Kingdom. <https://polis.osce.org/country-profiles/united-kingdom>

1. Британия Транспорт полицияси (British Transport Police – ВТР). 2004 йилда қабул қилинган “Темирйўл ва автомобил транспортида хавфсизлик тўғрисида”ги (Railways and Transport Safety Act) Қонунга мувофиқ ташкил этилган.

2. Ядро энергетикаси объектларидаги полиция (Civil Nuclear Constabulary – CNC) 2004 йилда қабул қилинган “Энергетика тўғрисида”ги (Energy Act) қонунга мувофиқ ташкил этилган. Ядро энергетикаси объектлари ва ядровий материалларни ташиш хавфсизлигини таъминлайди.

3. Ҳарбий полиция (Ministry of Defence Police) ядровий қуроллар хавфсизлигини таъминлаш вазифасини бажаради.

4. Шотландия полициясининг Жиноятчилик ва наркотикларнинг ноқонуний айланмасига қарши курашиш бўйича агентлиги (Scottish Crime and Drug Enforcement Agency).

2002 йилдан бошлаб алоҳида фуқароларга полиция томонидан ўз ваколатлари берилиши мумкин қилиб кўйилган. Ҳуқуқбузарларни ушлаш ҳуқуқига лицензияга эга бўлган хусусий кўриқлаш муассасалари, Чегара бошқармаси ходимлари (UK Border Agency) ва Муниципалитет ходимлари кабилар амалга ошириши мумкин.

Полиция органлари Ички ишлар вазирлигига бўйсунди. Ички ишлар вазирлиги таркибига Иммиграция назорати бўлинмалари ҳам киради.

Шунингдек 1472 йилда Британияда Аттorneyлар хизмати ташкил этилган. Бош аттorney мақомига кўра Парламент аъзоси ҳисобланади. Жиноят ишлари бўйича терговни Қироллик айблов хизмати олиб боради. Мазкур орган мустақил ва полициядан алоҳида фаолият юритади. Унга давлат айблови директори раҳбарлик қилади, ҳудудий марказларга қироллик бош айбловчиси раҳбарлик қилади.

Солиқ ва божхона хизмати, Катта масштабдаги фирибгарликка қарши курашиш бошқармаси ҳам тергов фаолияти билан шуғулланиши мумкин.

Жиноятчиликка қарши курашиш миллий агентлиги (The National Crime Agency, NCA) жиддий ва уюшган жиноятчиликка қарши курашиш бўйича Британия ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органи ҳисобланади.

Солиқ ва божхона хизмати барча турдаги мажбурий тўловларнинг **(шунингдек коммунал хизматлар учун тўловларни ҳам)** йиғилиши учун жавобгар ҳисобланади. Эҳтиёжманд оилаларни мақсадли равишда моддий қўллаб-қувватлаш ҳам мазкур орган вазифаларига киради. Жиддий ва уюшган солиқ жиноятлари бўйича терговни амалга оширади.

Юқорида келтириб ўтилган илмий-назарий қарашлар ва ўрганилган хориж тажрибаси маълумотларидан келиб чиққан ҳолда бир қатор хулосаларга келиш ва бу бўйича таклифларни бериш мумкин.

Хусусан, тергов органлари фаолиятини ташқи таъсирлардан ҳоли қилиш, тергов фаолиятида холислик ва қонунийликни янада таъминлаш мақсадида АҚШ, Буюк Британия, Россия Федерацияси, Беларусь ва Австрия каби давлатларнинг илғор тажрибасини инобатга олган ҳолда Ички ишлар вазирлиги ҳузуридаги Тергов департаменти негизида бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлардан мустақил бўлган алоҳида тергов органи тузиш мақсадга мувофиқ. Бу тергов фаолиятининг ҳақиқий мустақиллигини таъминлашга хизмат қилиши мумкин.

Жиноят-процессуал кодексига мувофиқ ҳозирда суриштирув ва дастлабки тергов прокуратура, ички ишлар ва давлат хавфсизлик хизмати органлари томонидан амалга оширилади. Терговчи гарчи дастлабки терговни амалга оширишда мустақил ҳисоблансада, ташкилий ва бошқа масалаларда бевосита прокурор, ички ишлар ёки ДХХ органлари бошлиқларига бўйсунди. Дастлабки терговни амалга оширувчи органлар эса амалда барча масалаларда мустақил бўлиши мақсадга мувофиқ бўлиб, жаҳон тажрибасида бу кўп бора ўз ифодасини топган.

Бугунги кунда жиноят ишлари бўйича суриштирув ва дастлабки тергов асосан Ички ишлар вазирлигининг суриштирувчи ва терговчилари томонидан амалга оширилади. Ўзига тегишли бўлинма томонидан тергов қилинган иш бўйича айбдор деб топилган шахсга тайинланган жазонинг ижро этилишини ҳам шу орган амалга ошириши мақсадга мувофиқ эмас. Бундан ташқари жазоларни ижро этиш фаолиятини амалга ошириш “Ички ишлар органлари тўғрисида”ги Қонуннинг 2 ва 4-моддаларида белгиланган ички ишлар органларининг асосий вазифалари ҳамда йўналишларига мос келмайди. Шу сабабли ҳозирда Ички ишлар вазирлиги таркибида бўлган Жазони ижро этиш бош бошқармасини АҚШ, Россия Федерацияси, Украина каби давлатлар тажрибасидан келиб чиққан ҳолда алоҳида тузилмага айлантириш ёки бошқа бир холис ҳуқуқни муҳофаза қилувчи орган таркибига ўтказиш мақсадга мувофиқ.

Хулоса қилиб айтганда, янги Ўзбекистон маъмурий ислохотлар концепцияси ишлаб чиқиларкан, мавжуд давлат аппаратининг бир қисми сифатида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар тизимини ҳам оптималлаштириш бўйича ишларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ бўлади. Бу мавжуд тизимнинг янада такомиллашиши ва халқаро стандартларга мувофиқ бўлишини таъминлашга хизмат қилиши мумкин.

Иқтибослар/сноски/references:

1. И.А.Демидова. Правовая культура государственной правоохранительной службы в Республике Беларусь: деятельностный и

ценностно-нормативный аспекты. Сибирское юридическое обозрение, Том № 17, 2020. Стр. 165-166

2. Закон Республики Казахстан «О правоохранительной службе» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 12.10.2021 г.) URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30916594

3. OSCE Polis. United States of America. URL: <https://polis.osce.org/country-profiles/united-states-america>

4. Austria. Law Enforcement Agencies. URL: <https://www.europol.europa.eu/partners-collaboration/member-states/austria>

5. П.А.Раевский, С.А.Пархоменко. Организация правоохранительной системы в некоторых федеративных странах мира. Информационно-справочные материалы. М.: Комитет гражданских инициатив Фонд ИНДЕМ, 2020. Стр. 16-19

6. United Kingdom. <https://polis.osce.org/country-profiles/united-kingdom>

7. https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Law_enforcement_agencies_of_Singapore

8. *Ўзбекистон Республикаси қонунчилик ҳужжатларидан иқтибослар*
Қонунчилик ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси – www.lex.uz сайтидан олинган.